

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا. م. د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب دة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية) نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı

Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş

Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	204
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	209
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	224
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	236
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	261
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	

كفايات التقييم الذاتي الميتمعري وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقييم الذاتي نموذجاً

الأستاذة: داغني ليلي

أستاذة محاضرة بقسم علم النفس وعلوم التربية والارطوفونيا

جامعة باتنة "1" (الجزائر)

مقدمة:

تصنف جودة الأداء التدريسي ككفايات قصوى في المناهج التعليمية ويقترن اكتسابها في المقام الأول بنواتج التعلم لدى المتعلمين وبالوضعيات الديدانكيتيكية التي يقوم المعلم بالتخطيط لها وبناء وضعياتها وتقييم نواتجها حيث يشترط أن تصمم بصورة تجعل التدريس استراتيجي وموجه على نحو يتحدى تفكير التلميذ، يحفز ويستحث نشاطه العقلي لتحقيق استثمار ذاتي للقدرات والمعارف الذاتية للتفكير في آليات المعالجة الذهنية الناجعة للمهمة التعليمية.

هذه الإجراءات داخل الفعل التعليمي/التعلمي قائمة على تدريس ذو فعالية، يضع الإستراتيجية كأداة ديدانكيتيكية لمعالجة وتقييم وضعيات التدريس. فالتدريس الإستراتيجي يركز على الوعي بالتفكير وهو ما يجعل نشاط التقييم مرتبط بتقييم فعاليته.

ويعد التقييم الذاتي الميتمعري أحد أهم المهارات التي ترتبط بالتدريس الميتمعري، إذ يعتمد على حس ووعي يتجاوز ويتخطى تقييم نواتج التعلم لدى المتعلمين إلى تقييم السيرورة في وضعيات التخطيط والمراقبة والتقييم الذاتيين، ما يسمح للمعلم بمراجعة الذات والإستراتيجيات التي إعتدها في الوضعيات التعليمية.

فالمراجعة الذاتية تجعل المعلم مدركاً لمستوى جودة كفاياته التعليمية ومكامن الخلل وأسباب التعثر في أداءه مما يجعل تفكيره منصبا على سبل تجاوزها، خاصة إذا طور تفكيراً ميتمعرياً من شأنه أن يجعل عزواته للإخفاق مرتبطة باستراتيجيات التدريس والجهد المبذول في التخطيط والمراقبة والتقييم الذاتيين للأداء التدريسي، وهو ما يوجهه إلى التفكير في سبل تجاوز الأخطاء في هذه العمليات ببذل الجهد من أجل إتقان المهارات التدريسية وتجويدها.

بيد أن بلوغ هذا المستوى من التحكم الذاتي في التدريس لتحسينه يرتبط بالدعامات التعليمية كشبكات التقييم الذاتي، والتي تساعد المعلم على تقييم تعليمه وإصدار أحكام تنسم بدرجة مقبولة من الموضوعية خاصة إذا ما أحسن اعدادها وإستخدامها بالشكل الذي يمكنه من تقييم موضوعي لأدائه والوقوف على مواطن القصور فيه لتصويبه وعلاجه ومواطن القوة لتدعيمه وتطويره.

انطلاقاً من هذا يأتي طرحنا متوخياً إبراز دور التقييم الذاتي الميتمعري في تحسين العملية التدريسية، ومنه تقديم مقترح لكيفية إستبدال وبناء شبكة تقييم ضمن السيرورة التعليمية من وضعية المنطلق إلى وضعية الهدف.

1. مفهوم التقييم الذاتي: (Self Assessment)

بعد التقييم الذاتي أحد أساليب التقييم الحديثة المتأسسة على التطوير الذاتي والتنمية الذاتية للمهارات والكفايات. وقد ورد ضمن الأدبيات التربوية العديد من المفاهيم التي فسرت التقييم الذاتي، ومنه المفهوم الذي أشار إليه "باود" (Boud,1995) إذ يرى أن التقييم الذاتي هو

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

"التقويم الذي يستخدم للإشارة إلى نشاط أو ممارسة يقوم بها الفرد، ويتضمن تحديد مستويات ومحكات بغرض تطبيقها على أعمالهم، وإصدار أحكام تتعلق بمدى تحقيقهم لهذه المحكات والمستويات". (علام، 2004: 210).

فالتقويم الذاتي بهذا المعنى يعتمد على وجود مجموعة من معايير ومؤشرات الأداء، والتي في ضوءها يتمكن الفرد من إصدار أحكام تتعلق بمدى تطابق ما تم إنجازه مع تلك المحكات، ومقارنة نواتج أداءه بالأهداف المتوخاة.

أما "سكالون" (Scallon) فينظر إلى التقويم الذاتي على أنه تقدير تأملي نقدي لقيمة أفكار معينة، أعمال، مواقف، طرق، مسارات تعليمية من الناحية النوعية تستند إلى معايير يحددها الفرد نفسه. (Lise, 2004: 34). فالتقديرات الذاتية والأحكام النوعية التي يبديها على أداءه، وعلى ما أنتجه فكريا وعمليا يعتمد على إعمال قدرته التأملية والنقدية.

من زاوية تربوية جاء في "المنهل التربوي" مفهوم التقويم الذاتي على أنه "يمثل وضعية يقيم فيها الفرد نفسه أو نتيجة فعله، وهو إجراء تربوي لعله يحكم على إنجازاته وعلى مكتسباته وكفاياته الشخصية بنفسه مما يؤهله لتجاوزها، مما يؤهله لتجاوزها من منطلق أن الأخطاء التي يكشفها الفرد بنفسه يمكن تجاوزها بسهولة، لذلك فإن التقييم الذاتي من أنجع الطرق لجعل الفرد يكشف الخطأ بنفسه ويعمل على تجاوزه" (غريب، 2006: 110).

الملاحظ أن هذا المفهوم يعطي للتقويم الذاتي وظيفة تصحيحية من حيث أنه يساعد الفرد على إدراك أخطائه والتصريح بها، وهذا ما يوجهه إلى التفكير في تلافيا أو تجاوزها، وإعادة تنظيم وبناء السيرورة في ضوء مجموعة من المعايير والمؤشرات المحددة للأداء ووفق أهداف مسطرة في وضعية الإنطلاق.

يدعم هذا المفهوم ما ذهب إليه "حمداوي" من أن التقويم الذاتي هو "التقويم الذي يقوم بواسطته الفرد بتصحيح أخطائه بنفسه اعتمادا على مجموعة من مؤشرات ومعايير وأدوات التصحيح الواضحة والبسيطة، ومن ثم يساعد هذا التقويم المتعلم على تنظيم التعلات وفق يداغوجيا كفاية إدماجية". (حمداوي، 2015: 36)

ووفقا لهذا المفهوم فإن التقويم الذاتي يعتمد على أدوات مرجعية يستند إليها الفرد في التقويم، وهي بمثابة دليل لإصدار أحكام بشأن الأداء ومستوى الكفايات والمهارات التي تم اكتسابها وتلك التي لا زال يواجه ضعفا في التحكم فيها وفي أداءها بمهارة.

يشمل التقويم الذاتي في الوضعيات التعليمية/التعلمية "المعلم والمتعلم" وبالنسبة للمعلم فهو يركز على تقويم أداءه وكفاياته ومهاراته التدريسية ذاتيا. فهو التقويم الذي يقوم به المعلم بنفسه في معزل عن مراقبين خارجيين من خلال أداة في متناول يده، ومن خلال فحص المعلم لتقديره لذاته يمكن التعرف إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في أدائه المهني ويعمل على تحسين نقاط الضعف مما يؤدي إلى تحسين هذا الأداء. (الحروب، 2019: 18)

فالتقويم الذاتي لأداء المعلم يعتمد على توافر أدوات للتقويم الذاتي التي تصمم على نحو يظهر جوانب القصور والتميز في الأداء، وهو ما يوفر تغذية راجعة لتدعيم أداءه وتطويره ومعالجة القصور الذي لديه.

يروم هذا الإجراء ضمن الأداء التقويمي للمعلم تحسين الأداء التدريسي للمعلم من خلال جمعه معلومات عن ممارساته وتحليله للمعلومات من أجل أن يتوصل هو إلى بعض النتائج الهادية حول العملية التعليمية/التعلمية. (الحاج، 2006: 24)

إذن يتوخى التقويم الذاتي للأداء التدريسي للمعلم تنمية وتطوير الكفايات التدريسية وبالتالي تجويد الأداء التدريسي. ويعتمد ذلك على مجموعة من المعايير والمؤشرات على مستوى السيرورة التعليمية.

من جانب آخر يرى "شون" (Schon;1987) أن هذا النوع من التأمل يعد معلما مركزيا من معالم الخبرة المهنية. فلة هي الأمور التي ترفد فعالية الدرس وربما كان من الصعب الوصول إلى عمليات اتخاذ مثل هذه القرارات من أي مصدر آخر غير المدرس. (دونالد، 2008:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

قيمة استخدام التقييم ذاتيا تكمن في بلوغ الفعالية المتوخاة من التدريس خاصة وأن مصادر عدة للتقييم قد يعثرها النقص ولا تحقق الموضوعية المنشودة والفعالية المرجوة. وبلوغ الفعالية المرجوة من التقييم الذاتي يقترب باقتناع المعلم بجدوى هذا النمط من التقييم في الوعي الذاتي بالأخطاء وأسبابها ومصادرها والاشتغال على معالجة القصور وتلافيه وتنمية المهارات التدريسية وتطوير كفاياتها.

تأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن التقييم الذاتي هو ذلك النمط من التقييم الذي يركز على معايير ومؤشرات للأداء يعتمدها المدرس كمرجعية في تقييم أداءه تتيح له إمكانية مقارنة أداءه الفعلي بما هو متوقع ومتوخى كما يترجم مستوى الكفايات المحققة لديه ذاتيا.

2. مفهوم التقييم الذاتي الميتامعرفي: (Metacognitive Self Assessment)

يجدر بنا، وقبل الخوض في المفاهيم التي أوردها الباحثون للميتامعرفية ومكوناتها، أن نعرض لمفهوم الميتامعرفية الذي نحتة " فلافل " ليعبر به عن التفكير الواعي واليقظ الذي يتيح للفرد القدرة على التحكم الناجح في سيرورة أداءه، انطلاقا من معرفة بالذات والإستراتيجية المناسبة لمعالجة متطلبات المهمة وحس وجداني يدعم القدرة على التخطيط والمراقبة والتقييم الذاتيين للإستراتيجية لتعديلها في ضوء أهداف الأداء".

يندرج التقييم الذاتي الميتامعرفي ضمن المهارات الميتامعرفية التي تنطوي على عمليات الضبط والتنظيم الذاتي الميتامعرفي والتي تشتمل على تقييم أداء المعلم عبر سيرورة تعليمية، تركز على تقييم الوعي بالأهداف والاستراتيجيات ومراقبة الأداء في ضوء الأهداف والإستراتيجيات وتقييم الكفايات المحققة والإستراتيجية المتبعة في معالجة المهام والوضعية التعليمية/التعلمية.

يرى " أبو جادو ونوفل " أن التقييم الذاتي الميتامعرفي يشتمل على العديد من المهارات كمهارة تقييم المعرفة الراهنة، ومهارة تقييم الإستراتيجية، ومهارة تقييم الأهداف، أي تقييم مدى تحقق الأهداف وكفاية النتائج ومدى معالجة الأخطاء والمعوقات للحكم على مدى كتابة الخطة وتطبيقها. (أبو جادو ونوفل، 2007: 352).

وترتكز هذه المهارات على حس ميتامعرفي بالذات والأهداف وبمتطلبات المهمة والاستراتيجية، وهذه المكونات المعلوماتية تؤهل المعلم كقدر لتقييم إجراءات الأداء وعمليات الضبط التنفيذي المتضمنة للتخطيط والمراقبة والتقييم الذاتي.

من زاوية أخرى يرى "عبد الكريم غريب" أن التقييم الذاتي الميتامعرفي يشكل وسيلة مفضلة لبلورة المهارات الميتامعرفية، والتي ترغمه على إتخاذ مسافة اتجاه أفعاله، واختبار الطريقة التي عالج بها مشكل أو وضعية ما، والتحقق من نتائج واختياراته باعتماد مفاهيم وإجراءات ملائمة. (غريب، 2004: 110).

فالتقييم الميتامعرفي يؤهل المعلم إلى تقييم الأهداف المنجزة في ضوء ما تمت صياغته وأجرائه من أهداف ومؤشرات للأداء، والتخطيط للمهمة في ضوء الإستراتيجية. ذلك أن الإعتماد على معايير الأداء يساعد المعلم على استخدام مهاراته الميتامعرفية في الوعي بالاداءات المنجزة، وتلك التي أخفق في تحقيقها، ومدى فعالية الإستراتيجية التي إستخدمها. وبهذا المعنى يؤدي التقييم الذاتي الميتامعرفي دورا وظيفيا من حيث أنه يمكن المعلم من اصلاح مواطن القصور في الأداء وتحسين مهاراته.

يرى " اللحية " أن الرهان الأساسي للتقييم الذاتي يتعلق بالميتامعرفية، إذ أن التحكم في التقييم الذاتي يؤدي إلى تعلم التحكم الواعي في التفكير والوعي بالأداء. (اللحية، 2010: 94). فجوهر التقييم الذاتي التفكير ميتامعرفيا في الإنجاز والمكثبات، وتقييمها بالسؤال عن الأدوات المعرفية التي أدت إلى تلك النواتج التعليمية.

وإذا كان التدريس الميتامعرفي ينطلق من الوعي بالأهداف والمهمة والإستراتيجية فإن التقييم الذاتي الميتامعرفي للمعلم يصبح مرتكزا على تقييم تدريسه ميتامعرفيا في كل وضعية من الوضعيات التدريسية، أي من الوضعية المنطلق التي يخطط فيها للإنجاز إلى وضعية الهدف التي يقيم فيها أداءه، بناء على الأهداف التي حددها والإستراتيجية التي إستخدمها في معالجة الوضعيات التعليمية/التعلمية. كما يتضمن التقييم الذاتي الميتامعرفي تقييم التخطيط للأهداف والاستراتيجية، وتقييم مراقبة تنفيذها، وتقييم نواتج الأداء في ضوء الأهداف المسطرة والاستراتيجية المعتمدة. ويمكن توضيح ذلك ضمن المخطط التالي:

فامتلاك المعلم لهذه المهارات يساعده على التحكم في الإجراءات المختلفة لتنفيذ المهمة، خاصة وأنه يوظف وعيه الذاتي في كل مرحلة من مراحل الأداء مما يمكنه من معرفة المتطلبات المناسبة لأداء المهام بنجاح كالمعرفة بالاستراتيجية المناسبة لكل مهمة من المهمات وإجراءات تنفيذها.

3. دور التقييم الذاتي الميتمتع في تجويد التدريس:

إنصب اهتمام البرامج التعليمية في ظل التربية الحديثة على التفكير في طرق تعليم المتعلم كيف يتعلم، وهو ما أدى إلى تغير في نوعية الأهداف والكفايات التعليمية، وفرض تغير على مستوى الممارسات البيداغوجية والفعل الديدانكي في الطرائق التدريسية والتقييمية حتى تنسجم والغايات، ذلك أن التغيير في الأهداف التعليمية دون تغيير على مستوى الوسائل الديدانكيكية بشكل يواءم الأهداف يحول دون بلوغها.

يرى " اللحية " في هذا الشأن، أن التعلم لم يعد يرتبط بمضامين معزولة عن أي سياق، وإنما أصبح الأمر متعلقاً بتحديد وضعيات يستطيع التلاميذ داخلها بناء معارفهم أو تعديلها أو دحضها، وتمية كفاياتهم حول المضامين المدرسية. كما لم يعد المضمون المدرسي غاية في ذاته بل أصبح وسيلة لخدمة معالجة وضعيات تحتل نفس مرتبة موارد الآخرين. (اللحية، 2010: 92).

فالتقويم كوسيلة ديدانكيكية لا بد أن يستهدف إصلاح مسار الفعل التعليمي / التعليمي وليس قياس مستواه والحكم عليه فحسب، وإظهار الفروق بين التلاميذ في الأداء ومستويات الإنجاز، إذ لا بد أن تكون وظيفته تصحيحية تكوينية للإرتقاء بمستوى ونوعية الكفايات التدريسية وتجويدها.

يرى " عبد الكريم غريب " أن مفهوم التقويم يقترن بالجودة (The quality) لأن عملية التقييم تسعى في جوهرها إلى البحث عن درجة الإقتان لمستوى الإنجازات. (غريب، 2004: 403).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

إذن، يتم تقويم جودة التدريس وفق مجموعة من الكفايات أو المهارات التدريسية التي يفترض أن يمتلكها المعلم وهي التي تتحدد في ضوءها مواصفات المعلم الناجح الذي يمكنه أن يحقق تجويدا للمنتج التعليمي. كما أن حضور هذه الكفايات التدريسية لدى المعلمين يمكنهم من الانخراط الإيجابي والفعال في فعل التدريس والتخطيط لمختلف الوضعيات التعليمية/ التعليمية بممارسة هذه المهارات والتي يمكن أن تنتقل بالتدريب إلى التلاميذ وتطور مهاراتهم التعليمية.

والكفايات كما يرى "هويت" (Hewitt, 1978) تتألف من مجموعة من المهارات، المعارف، والأساليب، وأنماط السلوك التي يمارسها عضو هيئة التدريس بصورة ثابتة ومستمرة أثناء التدريس. (الصويري، 2012: 5) كما أنها تشتمل على مهارات معرفية وأخرى ميتا معرفية.

ويعد التقويم الذاتي الميتامعرفي محارة ذات قيمة في بناء الكفايات التدريسية وتجويدها من حيث أنه يركز على الوعي بالتفكير الذي يشمل واعي بالذات المعرفية، وبالقدرات، ووعي بالمهمة، والإستراتيجية. وهي مكونات معلومية ذات قيمة تمكن المعلم من التخطيط لتدريسه وللوضعيات التعليمية التعليمية، ومراقبة وتقويم نواتجه في ضوء أهداف ومؤشرات الأداء، وكذا الإستراتيجية، مما يوفر تغذية راجعة (Feed Back) تتيح للمعلم إمكانية تغيير مسار التدريس وطرقه لتجويد التدريس وتطوير الكفايات التدريسية لدى المعلم.

فالتغذية الراجعة الناشئة عن هذه العمليات تحدث نوع من التعزيز الذاتي الذي يؤهل الفرد لإدارة مهام أخرى مشابهة لاحقا، وهو ما ينشأ عنه نوع من عزو الأداء الناجح لإستعدادات الفرد الذاتية. كما أنه قد يستخدم مثل هذه التغذية الراجعة في إعادة التفكير في عملياته الميتا معرفية التي قام بها في مرحلة سابقة، مثلا: في محاولة إختيار إستراتيجية أخرى أو العدول عن قرارات سابقة مما قد يؤدي لتوجيهه ميتامعري في آخر لعملياته أثناء الأداء على المهمة. (الفرماوي ورضوان، 2004: 107).

هذه الإجراءات التقييمية الميتا معرفية من شأنها أن تكسب المعلم خبرة ميتا معرفية بالإستراتيجية، أي واعي بالإستراتيجية من حيث ملاءمتها لمهمة دون الأخرى وطريقة تنفيذها في الوضعيات/ المشكلة، وتصبح الإستراتيجية في ظل الخبرة والمعرفة بها معرفة حية يستثمرها المعلم في الأداء على وضعيات غير مسبقة تلك التي تتطلب أعمال قدرات ومهارات تفكير لحلها، مما يجعل نواتج التعليم معبرة عن كفايات قصوى تترجم جودة العملية التدريسية.

لذا يرى " غريب " أن دور التقييم الذاتي لا ينبغي أن يهمل من حيث الزاوية الميتا معرفية. (غريب، 2004: 425). فلا يمكن تجاهل الصلة الوطيدة للميتا معرفية بالتقويم الذاتي من حيث أن العمليات التي يقوم بها المعلم حول المسعى الذي سلكه أو حول أدائه أو مردوده يقودانه إلى قيامه بالضبط الذاتي.

إذن التقويم الذاتي لا بد أن يراهن على المهارات الميتا معرفية أي تعليم التحكم الواعي في التفكير من خلال طرح الأسئلة الميتا معرفية بشكل يوجه تفكير المعلم إلى التفكير فيما أنجزه ميتا معرفيا، والسؤال عن تخطيطه للأداء في ضوء الإستراتيجية والأهداف، وعن مدى نجاعة الإستراتيجية المستخدمة في بلوغ أهداف المتوخاة.

ولا ريب في أن بلوغ المدرس هذا المستوى في مجال تقويم الأداء التدريسي يرتبط بالمناخ الصفي الإيجابي الذي يتيح للمعلم الحرية في التخطيط للوضعيات التعليمية/ التعليمية وفي إختيار النشاطات بمعية الطلاب، كإشراك التلميذ في التخطيط للتعلم باختيار الهدف، ووضع معايير تعبر عن أوصاف موجزة لأهداف التعلم، وما يجب أن يتعلمه الطلاب، وإشراكه أيضا في وضع مؤشرات الإنجاز التي تصف الأداء المتوقع من المتعلم، والتي يعبر عنها بعبارات أكثر تحديدا وأجرأة.

فتدبير الوضعيات التعليمية بصياغة هذه الشروط لتنفيذ تقويم ذاتي له تواجب إيجابية تتعلق بتطوير الأداء لدى المعلم، واكتساب مهارات وكفايات قصوى لديه وتطوير مهارات التعلم لدى التلاميذ. يرى "باود" (Boud,1995) بأن إشراك المتعلمين في وضع أحكام حول إنجازاتهم ونتائج تعلمهم هي طريقة قيمة لمساندة تعلم الطالب، وتطوير مهارات تعلمهم (Michael, 2017: 01).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

فاعتماد المعلم للتقويم الذاتي يمنحه الفرصة للإحساس بنمو مهاراته وكفاياته التدريسية، خاصة منها مهارة النقد الذاتي البناء التي تتيح له إمكانية تحليل ممارساته وأمط سلوكه لتحقيق التحسن الذاتي، واكتساب القدرة على رصد السلوك، ومراجعة الذات، والإمكانات، والأدوات لتجويدها في مواقف لاحقة، وتنمية الشعور بالمسؤولية نحو الأداء مما يجعله حريصا على تلافي تلك الأخطاء ومواطن القصور بالتفكير في أساليب أكثر نجاعة لتحسين تدريسه وتجويده.

علاوة على ذلك، فإن التقويم الذاتي الميتمعري ي لعب دورا فاعلا في زيادة إقبال المعلم على توظيف استراتيجيات تدريسية أكثر نجاعة، كما يدفعه إلى البحث عن تعديل أو تغيير الإستراتيجيات المتبعة. ويمكن أن تتخطى أهميته إلى مستوى العوامل الدافعية التي تحرك العمليات التنفيذية (Monitoring Process)، وتدعم المحتوى المعلوماتي الميتمعري. ذلك أن الوعي بالكفايات المحققة وتلك التي لا زال يواجه صعوبة في التحكم فيها قد يؤثر على محددات معرفية ووجدانية كالدافعية وتوقعات الفاعلية الذاتية، والتي تعد أساسية في بناء وتجويد التدريس في وضعيات اللاحقة لأنها تدعم أداءه على مهارة الضبط التنفيذي.

وقد أثبتت الدراسات، ومنها دراسة " كولهافي " (Kulhavy,1985) و"اسكالون" (Scallons,1987) العلاقة الإيجابية بين التقويم الذاتي الميتمعري ومتغيرات أكاديمية ونفسية كحسن تقدير الذات وعواقبها، والوعي بالأداء من جهة، وما يعرف بالميتامعرفية. فالمعلمون يستجيبون أكثر من غيرهم للتغذية الراجعة، ويستفيدون منها في اتجاه تصحيح أخطاءهم كما أنهم كانوا أكثر وعيا من غيرهم بحقيقة معرفتهم بالموضوعات التي يستجوبون فيها كما أنهم كانوا أكثر وعيا بمواطن ضعفهم، وبالصعوبات التي يعانون منها. (فاتحي، 2004: 74) ويمكن توضيح هذه التفاعلات بين المكونات الميتمعرية والوجدانية ضمن المخطط التالي:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وبالاستراتيجيات التدريسية ومهارات التخطيط والضبط والتقييم الذاتيين، فإن ذلك يفيد في تقييم أداءه، ويصره بالنواتج التي حققها وتلك التي أخفق في تحقيقها. إذ يوفر التقييم على هذا النحو تغذية راجعة لإعادة النظر في وضعيات التخطيط والمراقبة والتقييم الذاتيين لتدبيرها بأكثر نجاعة، ولذا فإنه يتعين على المدرس ووفقاً لهذا المنظور تدبير وضعيات ناجعة لبناء وتطوير مهاراته في التقييم الذاتي في أفق بناء الكفايات وتجويدها.

إذن من المهم أن نخصص للتقييم الذاتي مكانة ضمن السيرورة التعليمية/التعلمية، وذلك باستدخاله كأداة في التدريس بما يروم تحقيق النجاعة التدريسية وتطوير مهارات التعلم الميتامعرفي لدى التلاميذ. بيد أن هذا يقتضي بداية إقناع المعلمين بأهمية وجدوى توظيفه في الممارسات البيداغوجية التدريسية، وتدريبهم على سبل إستدخاله في الفعل التعليمي ضمن سيرورة تنطلق من وضوح الأهداف والمؤشرات والمعايير التي في ضوءها يتمكن المعلم من تقييم نواتج تدريسه بنفسه بالإستناد عليها. ذلك أن غموض الهدف وعدم وضوحه وغياب شروط ومعايير الأداء يعيق بلوغ أهداف التدريس والتقييم الذاتي للأداء، والإستفادة من نتائجه في تحسين السيرورة التعليمية/التعلمية.

كما أن الحرص على جعل المعلم مسؤولاً عن تطوير أداءه ومنحه مساحة من الحرية لتطبيق هذا النمط من التقييم بشكل مستمر يساعده على التحكم في مهارات التدريس الميتامعرفية، ولذا لا بد أن يراهن المشرفون التربويين على إكساب المعلمين لهذه المهارات بتدريبهم عليها، بداية بإدراجها ضمن أهداف التدريب والتكوين، وتحفيزهم على ممارسة هذا الشكل من التقييم واقناعهم بأهمية وضرورة التطوير الذاتي لمهاراتهم التدريسية.

4. شروط تصميم وضعيات التقييم الذاتي الميتامعرفي:

إن إستدخال التقييم الذاتي ضمن كفايات التدريس ومهاراته يقتضي. كما أسلفنا الذكر. إعادة ضبط معايير تقييم الأداء التدريسي بما يروم إكساب المعلمين مهارة التقييم الذاتي الميتامعرفي.

ولعل أولى الخطوات التي يتطلبها تنزيل هذا النوع من التقييم في البيئة التدريسية مساعدة المعلمين على بناء مدركات إيجابية عن التقييم الذاتي وأهميته في تجويد الأداء، إذ أن التغذية الراجعة التي ينتجها التقييم الذاتي الميتامعرفي توفر معلومات عن مدى نجاعة الوضعيات التي صممها المعلم وفنذها في التدريس.

فوقف المعلم الوجداني من التقييم الذاتي مسألة في غاية الأهمية فالمعلم الذي يقتنع بالتقييم الذاتي يساعد نفسه في تطوير ذاته. فهو يسعى لتطبيق أدوات هذا التقييم ويعمل على الاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير ممارساته أما المعلم الذي يحاول إقناع نفسه بعدم جدوى التقييم الذاتي فإن استخدامه للأدوات لن يكون مجدياً فالافتناع يكون أولاً. (الحاج، 2006: 27)

علاوة على ذلك، فإن تحكم المعلم في هذا الشكل من التقييم الذاتي يتطلب تمكين المدرسين من كفايات مهنية وإدراجها كأهداف جوهرية لكل برامج وأهداف التكوين الموجه للمدرسين، وتدريبهم على استخدام المهارات الميتامعرفية لضمان نجاح تطبيق التدريس الاستراتيجي والتقييم الذاتي لمهاراته في التنظيم والضبط التنفيذي للمهام التعليمية.

وهذا يقتضي من المهتمين بتطوير التدريس الاهتمام بمهارات التفكير الميتامعرفية؛ لضمان سلامة الممارسات التدريسية، خاصة وأن المؤشرات المتصلة بالواقع تشير إلى عكس ذلك، إذ يلحظ ضعف التركيز على تلك المهارات، سواء أكان ذلك في برامج الإعداد الجامعي أو في الدورات التدريبية التي تعقد في أثناء الخدمة. (القادري، 2017: 14)

إذن، إنباء الاهتمام ببرامج التدريب يعد حجر الأساس في تطوير المهارات التدريسية وحتى التعليمية بانتقال أثر التدريب إلى المتعلمين. إذ يمكن أن يسهم في تمكين المتعلمين من استخدام الاستراتيجيات والمهارات المعرفية والميتامعرفية وتوظيفها في وضعيات متنوعة تراعي طبيعة المهام وأنشطة التعلم وخصوصية المواد الدراسية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

كما يتيح التدريب على المهارات الميتامعرفية للمعلم تنظيم الوضعيات الديدكائيتكية وفق تعاقد بيداغوجي. ويتضمن التعاقد إشراك التلاميذ في صياغة الأهداف وتحديدها بشكل واضح وأجرائها والإتفاق بشأنها. ذلك أن غموض الهدف ينجم عنه صعوبة في تقويم نواتج الأداء، وتقويم الأداء في كل وضعية من وضعيات السيورة.

يرى "علام" أنه ينبغي للمعلم أن يتأكد من وضوح المستويات أو النواتج التعليمية لدى الطلبة، وذلك باختيار مستوى أو ناتج تعليمي وتركيز الأنشطة عليه. (علام، 2004: 214). وهذا يعد مؤشرا هاما على نجاح كلا الطرفين في أداءهم.

كما أنه ولكي تتحقق المستويات المحددة من الأداء ينبغي أن يشرك المعلمون الطلبة في انتقاء وبناء مهام الأداء وموزان التقدير الوصفية التي تصف مستويات الكفاءة أو إجراءات تقدير الدرجات، وهذه المشاركة تساعد الطلبة في تمثل المستويات. (علام، 2004: 214).

وتجدر الإشارة إلى أن التقويم الذاتي في شقه الميتامعرفي لا يتأتى للمعلم إلا بالتخطيط للأهداف، وصياغتها في وضعية الإنطلاق حتى يراقب أداءه، ويقم مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة، والتي يتم صياغتها قبل الشروع في الأداء.

فضلا عن هذا فإن إتاحة الفرصة للتلاميذ ومنحهم مساحة من الحرية في اختيار هدف يرغبون في تحقيقه يضاف إلى جملة الأهداف التي يضعها المعلم قبل الدرس له قيمة إيجابية، من حيث أنه يشعر التلميذ بحريته ومسؤوليته في التعلم، وهذا ما يحفز ذهنه لمراقبة وتقييم نواتج أداءه في ضوء الأهداف التي سطرها.

من المهم أيضا إشراك التلاميذ في تحديد مؤشرات (Indicators) الأداء، والتي تمثل معطى كمي وكمي قابل للملاحظة والقياس، وصياغتها ضمن تعاقد بيداغوجي ليكون التلميذ بذلك أكثر شعورا بالمسؤولية، يقظا في بناء تعلماته وإنتاجها، وحتى يتسنى للمعلم مراقبة أداء التلاميذ وتقويمه في ضوء المؤشرات المحددة.

فالتقويم الذاتي كما يؤكد "باود" (Boud,1995) يتضمن عنصرين إعطاء قرارات حول معايير، وإعطاء أحكام حول نوعية الأداء مقارنة مع هذه المعايير. (Dorothy, 2012: 01). ولا ريب في أن وضوح هذه المعايير يساعد المعلم على التخطيط لتدريسه ومراقبة أداءه في ضوءها والحرص على عدم الحياد عنها، كما أنه يسهل على المعلم تقويم أداءه ذاتيا أيضا في كل وضعية من وضعيات السيورة للحكم على مهارته في الضبط التنفيذي.

يدعم هذا ما ذهب إليه "علام" من أن وعي المعلم ودرايته وتمثله لمحكات وموزان التقدير الوصفية المتعلقة بأداء مهمة معينة، والاستناد إليها في التقويم الذاتي لأعمال التلاميذ يعد بمثابة التغذية الراجعة فورية مهمة في التصحيح الذاتي وتجويد الأداء. (علام، 2004: 215).

كما أنه يتعين على المعلم أن يضع معايير الإنجاز (Criteria) على أن تتضمن الملائمة، الإنسجام، الدقة، مع وضع معيار الحد الأدنى ومعياري التميز، وذلك بشكل واضح ضمن عبارات أدائية يسهل قياسها، ويكون التلميذ على وعي بها حتى يسهل عليه تقويم نواتج التعلم وتقويم المعلم لأدائه في ضوءها.

ضمن هذا الصدد يحدد "ليجنر" (1993) شرطين ملازمين للتقييم الذاتي بما في ذلك إشارة إلى أهداف، ومعايير محددة سلفا، وقدرة الشخص على اتخاذ قرارات أكثر موضوعية على نفسه (Lise,2004: 34).

جدير بالذكر أيضا أن توظيف التقويم بهذا الشكل يفرض تنظيم الوضعيات التدريسية بنفس المنحى، بمعنى أن يقوم على تدريس ميتامعرفي، وقائم على الإستراتيجية حتى يتمكن من تطبيق تقويم ذاتي في ضوء تدريس ميتامعرفي قائم على مهارات الضبط التنفيذي الميتامعرفية.

يرى "الحمية" في هذا الصدد أن ما يهم في إشغال المدرس على الميتامعرفية هو وضوح الإستراتيجيات المستعملة من قبل المعلم في إكساب المعرفة، والوعي بالاستراتيجيات والعوائق، وبالتالي شرحها أو تبليغها للآخرين (الحمية، 2010: 95).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

ونعتقد أن هذه الشروط والمتطلبات تهيئ البيئة المناسبة لنمو المهارات الميتامعرفية، غير أن هذا يبقى مشروطاً أيضاً بالدعامات التي تستخدم في تدريب المدرسين على تطبيق التقويم الذاتي الميتامعرفي كشبكات التقويم الذاتي وقوائم الرصد وغيرها....

وعليه فإن دور التقويم الذاتي لا ينبغي أن يهمل من حيث الزاوية الميتامعرفية أو التعقلية ذلك أن العديد من الباحثين قد أكدوا على الدور الميتامعرفي أو التعقلي داخل العملية التدريسية، إذ كلما كان المعلم ملاحظاً لنفسه ومراقباً ومقياً لذاته، يعدل أفعاله خلال العملية التدريسية كلما كان تعليمه وأداؤه ذو مستوى جيد. (غريب، 2004: 426)

5. نحو تطبيق شبكات التقويم في التقويم الذاتي الميتامعرفي:

تقترب فعالية التقويم بفعالية التدريس واستراتيجياته المعتمدة، وإذا كان المعلم بصدد تطبيق تقويم ذاتي ميتامعرفي مبني على تدريس إستراتيجي ميتامعرفي فإن ذلك يتضمن خطوات إستراتيجية هامة.

نذكر في هذا الصدد بعض الخطوات التي اعتمدها "جوناس وآخرون" (Jones & all 1996) لتدريس استراتيجي يتضمن:

- شرح الاستراتيجية إذ يجب أن يوضح المعلم لطلبته بشكل مباشر ما يلي:
- ما الإستراتيجية التي يتعلمونها "تصريحية"
- كيف يجب أن يوظفوا الإستراتيجية "إجرائية"
- ما هو السياق لتوظيف الإستراتيجية "شرطية". (أبو جادو ونوفل، 2007: 357)

وتندرج هذه الأسئلة الذاتية التي تتمحور حول الإستراتيجيات التدريسية ضمن ثلاث مهارات أساسية: مهارة التخطيط، المراقبة الذاتية، التقويم الذاتي. ولقياس هذه الكفايات التدريسية وإصدار أحكام عنها على نحو ذاتي فإن أهم الإجراءات التي تحقق تقويماً ذاتياً ويعتقد بأنها ذات فعالية اعتماد دعامات تكون بمثابة المرجع بالنسبة للمعلمين يستندون إليها في تقويم أداءهم التدريسي.

في هذا الصدد، تعد أدوات التقويم الذاتي أهم الأدوات التي يمكن أن تزود المعلم بالمعايير التي ينبغي أن يحاكم نفسه في إطارها من أجل أن يحصل على تغذية راجعة علمية، وموضوعية، وهادية ترشده في تعديل ممارساته وتجويدها. (الحاج، 2006: 24)

وتمثل شبكات التقويم الذاتي أدوات داعمة للتقويم الذاتي إذ تصف مستويات الأداء والكفايات في ضوء مجموعة من المؤشرات الديدأكتيكية والبيداغوجية. فهي تحمل في مضمونها مؤشرات ومعايير تمكن المعلم من التعرف على الفارق بين الأداء الفعلي والمتوقع له، وإذا ما كان أداؤه يحتاج إلى تدعيم أو تصويب.

يرى "عبد الكريم غريب" أن شبكات التقويم الذاتي " (Les Grilles dévaluation) تتوفر على مرجعية تمكن من مقارنة ما يقوم به المعلم مع العناصر القائمة، وهذا بالتأكيد له انعكاسه الإيجابي على الإحساس بأهمية الذات القادرة على تصحيح الثغرات والصعوبات. (غريب، 2004: 110).

ومن الممكن أن تطور شبكات التقويم الذاتي لدى المعلمين إدراكاً بقيمة معرفة الخطأ وإمكانية تجاوزه إنطلاقاً من المعرفة بكنهه، واستشعار أهمية إدراكهم لكفاياتهم التدريسية التي ربما لم تكن واضحة لديهم.

علاوة على ذلك فإن تحقيق النجاعة المرجوة في تطبيق هذه الشبكات تقترب بحرص المشرفين التربويين على تحفيز المعلم ومكافأته على تحمكه وموضوعيته في عملية التقويم الذاتي، وحسن توظيفه لشبكة التقويم المرجعية التي تستخدم كدعامات تبين له مدى التزامه بالخطوات الصحيحة للأداء الميتامعرفي في الوضعيات التعليمية. ولا شك في أن ذلك سيساعده على إدراك جوانب القصور والقوة في الأداء الميتامعرفي، وتوقع أداءه بالنسبة للمستوى المنتظر منه بلوغه في التدريس الميتامعرفي.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

يستخدم المعلم شبكة التقويم الذاتي على النحو الصحيح عليه أن يستند في تقويمه الذاتي على مرجعية للتصحيح تتوفر على معايير الأداء وما يبنى منها من تقديرات في ضوء سلم للتقدير، وحتى يصدر حكماً على أداء المیتامعري، ومستوى توقع أداءه عما هو منتظر أو مطلوب من أهداف تتعلق بكفايات معرفية وأخرى إستراتيجية.

تأسيساً على ما سلف، يمكن أن نقدم المثال التالي كمقترح لشبكة تقويم ذاتي میتامعري ضمن السيرة التعليمية:

" نموذج مقترح لشبكة التقويم الذاتي المیتامعري للمعلمين "

السيورة التعليمية	الاداءات التدريسية المیتامعريية	تحكم جيد	تحكم متوسط	تحكم ضعيف
مهارة التخطيط المیتامعري	- حددت الهدف الإجرائي للدرس			
	- أخبرت تلاميذي بالهدف المنتظر منهم تحقيقه			
	- سمحت لتلاميذي بتحديد أهداف يرغبون في الوصول إليها من الدرس			
	- حددت معايير ومؤشرات الإنجاز المطلوب وبمشاركة تلاميذي			
	- أشركت تلاميذي في تحديد معايير ومؤشرات الإنجاز			
	- إستخدمت تقويم تشخيصي في تقييم مكنسبات التلاميذ ذات العلاقة بموضوع الدرس			
	- حددت الاستراتيجيات المناسبة لمعالجة الوضعيات التعليمية/التعليمية			
	- وضعت مخطط للأنشطة التي سأستخدمها أثناء التدريس			
	- حددت الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف			
	- حددت أدوار التلاميذ في تنفيذ الأنشطة اثناء الدرس			
- حددت الأسئلة والتقويمات التي سأستخدمها خلال الدرس				
- حددت الأخطاء المتوقعة وأساليب مواجهتها الصعوبات				
مهارة المراقبة الذاتية المیتامعريية	- إستخدمت إستراتيجية السؤال الذاتي في نمذجة دوري			
	- إستخدمت إستراتيجية التفكير بصوت مرتفع في نمذجة دوري			
	- راقبت أدائي للوقوف على مدى ملاءمة الطريقة التي اعتمدها			
	- حددت مجموعة من الأخطاء التي ارتكبتها			
	- عدلت في الطريقة للتخلص من الأخطاء والتغلب على العقبات التي اعترضني			
	- غيرت الطريقة التي اعتمدها لعدم فعاليتها			
	- راقبت تسلسل الخطوات التي اتبعتها			
	- راقبت أداء التلاميذ في نمذجة دوري			
	- راقبت تحقيق الأهداف التي خططنا لها			
	- قيمت تحقيقي للأهداف التي سطرتها في وضعية الانطلاق			
مهارة التقويم	- قيمت مدى فعالية الاستراتيجيات المعتمدة للوضعيات التعليمية/التعليمية			
	- قيمت مدى دقة وفعالية الاختبارات المستخدمة في التقويم			

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

			الذاتي الميتامعري
			- حددت الممارسات التدريسية التي سأعيد استخدامها مستقبلا
			- قيمت فعالية الخطة التي وضعتها لتنفيذ الدرس
			- قيمت أداء تلاميذي في ضوء معايير ومؤشرات الإنجاز
			- قيمت أي الممارسات التدريسية سأعيد استخدامها مستقبلا
			- تمكنت من التعرف على جوانب الضعف في أدائي التدريسي
			- تمكنت من التعرف على جوانب القوة في أدائي التدريسي

يقوم المعلم بتقدير مستوى أداءه ودرجة تحكمه في الأداءات الميتامعرفية بالإعتماد على سلم للتقدير، والذي يحدد التقدير المناسب لكل مستوى من مستويات الأداء، والتغذية الراجعة المناسبة مع كل مستوى تحقق كما يلي:

التغذية الراجعة	سلم التقدير مستوى التحكم في المهارة
تم تحقيق الكفاية المطلوبة	تحكم جيد
احتاج إلى تدريبات على بعض المهارات الميتامعرفية التي لم اتحكم فيها	تحكم متوسط
احتاج إلى تدريب مكثف للتحكم في المهارات الميتامعرفية	تحكم ضعيف

تعد الأسئلة المدرجة ضمن مرحلة التخطيط مهمة، من حيث أن مسار التفكير سيتحدد بالنسبة للمعلم من خلال تهيئة ذاته لتنفيذ الدرس. أما الأسئلة المدرجة ضمن مرحلة المراقبة، فهي تستوقف المعلم لسؤال ذاته عن الاستراتيجية التي يمكن أن تحل المشكل وما مدى فعاليتها. أما الخطوة المتعلقة بالتقويم فهي أسئلة مهمة من حيث أنها تبين للمعلم المستوى الذي حققه، وما الجهد الذي عليه ان يبذله لتحقيق نتائج أفضل.

إذن، يمكن لهذه المفردات الواردة في شبكة التقويم الذاتي أن تعطينا صورة واضحة عن المعلم ونشاطه على الرغم من ذلك فإن تقويم المعلم لنفسه ليس بالعملية السهلة ذلك أن كثير من المعلمين يكونون راضين عن أعمالهم قانعين بمستوى أدائهم وهذا الرضى يجعلهم غير طامحين في تحسين مستواهم ولذا نجد إجاباتهم عن الأسئلة الذاتية ليست على درجة من الموضوعية المرجوة.

يبد أنه يمكن التغلب على ذلك إذا وضع من يقوم بعملية التقويم هذه نصب عينيه الغرض الحقيقي من وراء هذه العملية هي مساعدة المعلمين على تنمية قدراتهم وإمكاناتهم وليس للتقليل من قدراتهم، ولا يتم ذلك إلا بإشاعة جو من الألفة حتى يكشف المعلم عن حقيقة نفسه ولا يتوقع أن يلحق به الضرر سواء أكان ماديا أو معنويا نتيجة لإفصاحه عن مواطن الضعف، وهذا الإفصاح من شأنه أن يبصر المعلم بمواطن ضعفه وقوته ليسعى بعد ذلك إلى تحسين نفسه بنفسه مما يمكنه من أن ينمو في مهنته وأن يتجدد في عمله ويكون أكثر نجاحا فيه. (مشعان، 2010: 135)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

فضلا عن هذا، فإن ضمان التقويم الذاتي المبتامعري الموضوعي يقترن بموضوعية أدوات التقويم الذاتي التي تتضمن معايير التقويم المبتامعري، ولذا فإن الاهتمام لا بد أن ينصب على ضبط وتطوير شبكات التقويم الذاتي على نحو يسهم في قياس موضوعي لكفايات التدريس الإستراتيجي.

فبعض المربين يوجهون النقد إلى تقويم المعلم لذاته من حيث أن أحكامه تتصف عادة بالتحيز والذاتية لأنه يجابي نفسه فيميل عادة إلى الحكم على نفسه بشكل أفضل مما هي عليه بالفعل، ويرون أن تعبئته بنود صحيفة التقويم الذاتي مسألة غير ذات دلالة لأن أحكامه لا تتسم بالموضوعية، ولكن صحف التقويم الذاتي حسنة الإعداد والتي تتسم بمواصفات ومعايير علمية تصاغ بنودها بشكل محدد وواضح كقيلة بمساعدة المعلم في تقويم ذاته موضوعيا نضيف إلى ذلك اطمئنان المعلم وشعوره بالأمان وهو يقوم ذاته بذاته دون حساب لقرار يتخذ من طرف آخر بشأنه فالموضوعية مسألة ممكنة التحقيق إلى درجة كبيرة إذا ما أتيح للمعلم استخدام صحف التقويم الذاتي التي تتضمن أنماط محددة من السلوك. (الحاج، 2006: 25)

* خلاصة واستنتاج:

إن إدراكنا لأهمية التقويم الذاتي المبتامعري في تجويد الأداء التدريسي يبعثنا على القول بضرورة إستدخاله ضمن برامج التدريب والتكوين للمدرسين لتمكينهم بداية من بناء مدركات إيجابية بأهمية التقويم الذاتي لاداءاتهم التدريسية والذي يصبح مشروطا أيضا بالتدريب على المهارات المبتامعرية التي تتيح تقويما ذاتيا لكل وضعياته وسيورته وتسمح بتغيير حقيقي في نمط التدريس وطرائقه.

كما أن هذا لن يتأتى إلا بدقة وصلاحيه شبكات التقويم الذاتي التي تمكن من الرصد الموضوعي واقتناع المعلم بأهمية التقويم الموضوعي لاداءاته في تجويد الأداء بعيدا عن المراقبة والتقييم الخارجي الذي تتدخل فيه أطراف أخرى لأغراض ممنية.

ولأهمية هذه الأدوات قدمنا مقترح يستند على مرجعية في التنظير المبتامعري وهو نموذج يتطلب فحص وتجريب لإثبات دقته وموضوعيته وقدرته على الرصد والتقويم لأداء المعلمين ذاتيا. ويبقى السؤال المطروح كيف يمكن الاشتغال على تطوير وتجويد هذه الأدوات والشبكات للرصد والتقويم الذاتي؟ وكيف يمكن ضمان الاستخدام الصحيح والناجح لأدوات التقويم الذاتي من طرف المدرسين لاستثمار نتائجها في الارتقاء بجودة الأداء التدريسي وضمان تطوير كفاياته.

* قائمة المراجع:

- أبو جادو، محمد صالح، ونوفل، بكر محمد. (2007). *تعليم التفكير*. الأردن: دار المسيرة.
- الحروب حسن حسين زهير. (2019). *أساليب حديثة في تقويم أداء المعلم*. دار غيداء للنشر والتوزيع: الأردن
- اللحية، الحسن. (2010). *الوضعية المشككة من الانطلاق إلى التقويم*. دار نشر المعرفة: الرباط، المغرب.
- الفرماوي حمدي، رضوان وليد. (2004). *المبتامعرية*. مكتبة الانجلو مصرية: القاهرة.
- الصويركي علي محمد، (2018). *درجة امتلاك الكفايات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في جامعة الملك عبد العزيز من وجهة نظرهم*. مجلة العلوم التربوية والنفسية. العدد السابع عشر. المجلد الثاني.
- القادري أحمد سليمان. (2017). *مستوى ممارسة معلمي العلوم لمهارات التفكير المبتامعري في تدريس المفاهيم العلمية وعلاقته بمستوى خبرتهم التدريسية ونوعهم الاجتماعي*. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، المجلد الخامس عشر. العدد الأول.
- الحاج محمد خليل. (2006). *التقويم الذاتي في التربية*. المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت
- حمداوي، جميل. (2015). *نحو تقويم تربوي جديد (التقويم الإدماجي)*. مجلة الاصلاح، العدد الثاني. منتدى الفارابي للدراسات والبدائل: تونس.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- دونالد وولف. (2008). المواءمة من اجل التعلم استراتيجيات لتحقيق فعالية التعليم. العبيكان للنشر. المملكة العربية السعودية
- علام، محمود صلاح الدين. (2004). التقويم التربوي البديل. دار الفكر العربي: القاهرة.
- غريب، عبد الكريم. (2004). بياداغوجيا الكفايات. ط05. منشورات عالم التربية: المغرب.
- غريب، عبد الكريم. (2006). المنهل التربوي. الجزء الأول. منشورات عالم التربية: المغرب.
- فاتحي، محمد. (2004). تقييم الكفايات. تقديم ومراجعة عبد الكريم غريب. منشورات عالم التربية: المغرب.
- مشعان ربيع هادي. (2010). القياس والتقويم في التربية والتعليم. دار زهران: عمان

- Dorothy Spiller. (February 2012). *Assessment Matters: Self-Assessment and Peer Assessment*. Hamilton, New Zealand: Teaching Development, University of Waikato

Retrieved: 12/01/2019, from:

<https://kennslumidstod.hi.is/wp-content/uploads/2016/03/assessment-matters-self-assessment-and-peer-assessment.pdf>

- Lise St -Pierre. (Octobre. 2004). *L'habileté d'autoévaluation : pourquoi et comment la développer ?* Pédagogie collégiale .Vol : 18 no: 01

Retrieved: 12/01/2019, from:

http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/St_Pierre_18_1.pdf

- Michael Wride. (2017). *Guide to Self-Assessment*. Dublin, Ireland: Academic Practice, University of Dublin Trinity College.

Retrieved: 12/01/2019, from:

<https://www.tcd.ie/CAPSL/assets/pdf/Academic%20Practice%20Resources/Guide%20to%20Student%20Self%20Assessment.pdf>